

ПАХТА ХОМ АШЁСИНИ ҚУРИТИШ ДАВОМИЙЛИГИНИ БАРАБАН ИЧИГА ҚУРИТИШ АГЕНТИНИ РАДИАЛ КИРИТИШ МИҚДОРИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Каримбаев Д.Р.

мустақил изланувчи

ТТЕСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118002>

АННОТАЦИЯ: пахта хом ашёсини қуритиш давомийлигини барабан ичига қуритиш агентини радиал киритиш миқдорига боғлиқлигини ўрганиш натижалари келтирилган бўлиб, энг қулай усулларини янгилик асосида тақдим этилган.

Kalit so'zlar: пахта, қуритиш барабан, тажриба, қуритиш агенти, труба, қиймат, тешикли қувур, хом ашё.

Тавсия этилган 2СБ-10 барабанли қуритгичининг барабани ичига қуритиш агентининг бир қисмини, тахминан 30-40 % ини қувур орқали радиал киритиб беришни амалга ошириш мақсадида техник ечим ишлаб чиқилган эди [1, 2].

Ушбу техник ечимни амалга ошириш мақсадида бир неча вариантда қувурли мосламалар тайёрланди.

Аввало шуни таъкидлаб айтиш керакки, пахтани қуритиш барабани ичида рўй берадиган қуритиш агенти ва пахта хом ашёси ўртасидаги иссиқлик масса алмашинуви жараёнларини бевосита аниқлашнинг иложи йўқ. Шу сабабли қуритиш барабани ичига радиал усулда киритиб бериладиган қуритиш агентининг қувурли мосламасини параметрларини хар хил ўрганилувчи вариантларида қуритилаётган пахтадан намликни олиш самарадорлиги тахлил қилиниб хулоса қилинганлиги тўғри бўлади деб тахмин қилинди.

Тажрибаларни ўтказиш учун узунлиги 3, 4 ва 5 м га тенг бўлган тешик-тешикли трубанинг учта варианты тайёрланди, барча вариантлар учун тешилган трубанинг диаметри тенг бўлиб, 230 мм ни ташкил этган эди (1-расм).

1-расм. Қуритиш агентининг бир қисмини, тахминан 30-40 % ини қувур орқали радиал киритиб беришни амалга ошириш мақсадида тайёрланган қувурли мосламани ўрнатилгандаги кўриниши

Пахтани барабанли қуритгичига таъминланаётган қуритиш агентининг миқдори 18000 м³/соатга тенг бўлиб, барабан ичига тешикли қувур орқали радиал киритиб бериладиган қуритиш агентининг миқдори қувурнинг бош қисмига ўрнатилган заслонка (тўскич) ёрдамида ростланди.

Тажрибалар давомида намлиги 12,8 % ва ифлослиги 4,9 % бўлган биринчи саноат навидаги С-6524 селекциясига мансуб пахта хом ашёси ишлатилган. Тажрибалар натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, барабанли қуритгичида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги қуритиш барабанига қуритиш агенти радиал етказиб бериш учун ишлатиладиган тешикли қувурнинг узунлигига боғлиқ эмас. 3 дан 5 м гача тешилган қувур узунлигининг танланган қийматлари билан, тешилган қувур орқали радиал киритиш усули билан барабанга таъминладиган қуритиш агенти миқдорининг доимий қиймати билан (қуритиш агентининг умумий миқдорига фоиз сифатида), масалан, радиал киритиш миқдори 30 % га тенг бўлганида, пахта хом ашёсини қуритиш вақти 4,96-5,1 мин га тенг бўлганини жадвалдаги маълумотлардан кўриш мумкин.

1-жадвал

Тешикли қувур орқали барабан ичига радиал киритиладиган қуритиш агентининг миқдорига нисбатан пахта хом ашёсини қуритиш давомийлигини аниқлаш

Тешикли қувурни ўрганилган узунликлари, м	Тешикли қувур орқали барабан ичига радиал киритиладиган қуритиш агентининг миқдорига нисбатан пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги (мин) (умумий қуритиш агентининг миқдорига нисбатан фоизда)		
	30	35	40
5	5,0	5,3	7,1
	5,1	5,7	7,0
	4,8	5,2	6,7

ўртача	4,96	5,4	6,93
4	5,3	5,7	6,6
	5,1	5,3	6,9
	4,9	5,4	7,4
ўртача	5,1	5,46	6,96
3	5,2	5,2	7,1
	5,1	5,3	7,0
	4,8	5,6	6,7
ўртача	5,03	5,36	6,93

Бирок, 1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, тешикли қувур узунлигидан қатъи назар, бу тешикли қувур узунлигининг ўрганилган учта вариантида ҳам пахтани қуритиш давомийлиги барабан ичига радиал киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдорига қараб ўзгаради. Масалан, барабан ичига тешикли қувур орқали радиал усулда киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш агентининг миқдорига нисбатан 30% га тенг бўлганида танланган 5 м тенг тешикли қувур узунлигида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги 4,96 мин га тенг бўлган бўлса, тешикли қувур орқали радиал усулда киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш агентининг миқдорига нисбатан 30% дан 40 % гача оширилганида танланган 5 м тенг тешикли қувур узунлигида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги 6,93 мин гача ошганини кўришимиз мумкин. 1-жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, тешикли қувурнинг ўрганилган бошқа узунликлари вариантларида ҳам тешикли қувурнинг узунлиги 5 м га тенг бўлгандагига ўхшаш натижалар олинган.

Бу ҳодисани қуйидагича изоҳлаш мумкин: қуритиш агентининг бир қисмини тешикли қувур орқали радиал таъминланиши барабанли қуритгичларида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлигининг ошишига таъсир қилади, чунки қуритиш агентининг радиал таъминланишида барабан ичидаги қуритилаётган пахта хом ашёсига таъсири туфайли пахтани барабан ўқи йўналишида ҳаракатини бироз пасайтиради, ҳаракатнинг пасайиш қиймати тешикли қувур орқали радиал киритиб бериладиган қуритиш агентининг миқдорига боғлиқ. Шу билан бирга, шуни инобатга олиш керакки, пахта хом ашёсини қуритиш вақтининг ҳаддан ташқари кўпайишини пахтани сифат кўрсаткичларига салбий

таъсир этиши маълум, шунинг учун пахтанинг дастлабки намлигидан келиб чиқиб, керакли қуритиш режимини танлаш керак.

Шундай қилиб, ўтказилган тажриба натижаларидан хулоса қилиш мумкинки, барабанли қуритгичларида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги тешикли қувурнинг узунлигига боғлиқ эмас, деб айтиш мумкин, агар қувурлардаги тешилишнинг умумий майдони танланган қувурнинг кўндаланг кесими майдонига тенг бўлса, лекин тешикли қувур орқали радиал усулда киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш агентининг миқдorigа нисбатан ўрганилган вариантларда оширилса, пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги ошар экан.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримбаев, Д. (2023). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СУЩИЛЬНОГО АГЕНТА ПРИ ЕГО РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧЕ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5 Part 3), 340-343.
2. Каримбаев, Д. Р. (2023). ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШКИ В БАРАБАНИХ СУШИЛКАХ. Gospodarka i Innowacje., 35, 54-59.
3. Каримбаев, Д. (2023). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СУЩИЛЬНОГО АГЕНТА ПРИ ЕГО РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧЕ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5 Part 3), 340-343.
4. Каримбаев, Джасурбек Рахимберганович, Ортиков, Ойбек Акбаралиевич, Пардаев, Мухиддин Сайлов Угли ВЛИЯНИИ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕХОДОВ НИТИ В ТКАНИ НА ВЛИЯНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОДЕЖДНЫХ ТКАНЕЙ // ORIENSS. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanii-kolichestva-perehodov-niti-v-tkani-na-vliyanie-vozduhopronitsaemost-odezhdnyh-tkaney> (дата обращения: 10.11.2023).
5. Sindarova Shoxista Maxammatovna, & Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. Ta'lim fidoyilari, 24 (17), 2-275-284.
6. Rixsiboyev, U. T., & Maxammatovna, S. S. (2023). TEXNOLOGIK VOSITALAR ORQALI INNOVATSION DARS TASHKIL QILISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(8), 168-175.

7. Shoxista, S. Abdug'aforovich, MA (2022). METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 557-560.
8. Sindarova, S. (2023). AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANIB TALABALARNING IJODIY IZLANISHLARINI RIVOJLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(14), 38-41.
9. Mirzaliyev, Z. E., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. Z. (2021). Develop students' knowledge, skills and competencies through the use of game technology in the teaching of school drawing. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(1), 58-62.
10. Sindarova, S. M. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.
11. Shoxista, S. (2023). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'ZLASHTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 780-790.
12. Синдарова, Ш. (2023). Yosh ijodkorlarni qo'llab quvvatlash va ular bilan ishlashni tashkil qilish. *Общество и инновации*, 4(2), 177-181.
13. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.

